

ISTRAŽIVANJE I KORIŠTENJE GEOTERMALNE ENERGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

GEOTHERMAL ENERGY EXPLORATION AND USE IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Slobodan Kolbah¹, Tena Bilić¹, Mladen Škrlec¹ & Branimir Cvetković²

¹Geotermalna energija d.o.o., Luke Ibrišimovića 9, 10 000 Zagreb., E-mail: skolbah@gmail.com, tena.bilic@gmail.com, mladen.skrlec@gmail.com

²University of Kharkiv E-mail: brelleb@gmail.com

APSTRAKT: U Republici Hrvatskoj ležišta geotermalne vode se istražuju i koriste za proizvodnju električne energije, toplinarstvo, hibridne energetske sisteme s dizalicama topline i ne energetske potrebe. U Velikoj Cigleni izgrađena je geotermalna elektrana, instalirane snage >16,5 MWh_e, s distribucijom u elektroenergetsku mrežu od 10 MWh_e, zbog njenog ograničenja. U različitim fazama je još i veći broj planiranih geotermalnih elektrana. Za potrebe toplinarstva aktivna su geotermalna polja Bizovac i Zagreb, gdje privatni investitor za postojeće kapacitete nastoji uključiti nove potrošače geotermalne energije. Za hidroponsku proizvodnju rajčice u staklenicima se vruća geotermalna voda već dugi niz godina koristi na poljima Sv. Nedjelja, Bošnjaci-sjever i pored Krapinskih Toplica. U blizini Bjelovara je izrađena nešto plića bušotina od nekoliko stotina metara za Terme Bjelovar, te je izgrađena i duboka istražna bušotina za potrebe toplinarstva industrijske zone, a više takvih objekata se planiraju za potrebe grada Bjelovara. Za razvoj toplinarstva intenzivno se vrše radovi na postojećim dubokim bušotinama i izrade studija za duboko bušenje na nizu lokacija kao Lipik, Križevci, Karlovac te Virovitica, Požega, Slavonski Brod, Brdovec, Sisak, Novigrad Podravski, Kutina... Dijelom za korištenje za grijanje prostora te za balneologiju, rehabilitaciju i kupanje u još 16 toplica u zemlji.

Ključne reči: Republika Hrvatska, geotermalna energija, aktivnosti i financiranje

ABSTRACT: In the Republic of Croatia, geothermal water reservoirs are explored and exploited for electricity generation, heating, hybrid energy systems with heat pumps and non-energy needs. A geothermal power plant was built in Velika Ciglana, with an installed power capacity of >16.5 MWh_e, with distribution to the power grid of 10 MWh_e, due to its limitation. There are even more planned geothermal power plants in various stages. The Bizovac and Zagreb geothermal fields are active for heating purposes, where a private investor is trying to include new consumers of geothermal energy for the existing capacities. For the hydroponic production of tomatoes in greenhouses, hot geothermal water has been used for many years in the fields of Sv. Nedjelja, Bosnjaci-North and next to Krapinske Toplice. In the vicinity of Bjelovar, a slightly shallower well of several hundred meters was made for Terme Bjelovar, and a deep exploration well was also drilled for the heating purposes of the industrial zone, and such more facilities are planned for the needs of the city of Bjelovar. For the development of the heating industry, work is intensively carried out on existing deep wells and the creation of studies for deep drilling, in a number of locations such as Lipik, Križevci, Karlovac and Virovitica, Požega, Slavonski Brod, Brdovec, Sisak, Novigrad Podravski, Kutina... Partly for space heating and for balneology, rehabilitation and bathing in 16 more spas over the country.

Key words: Republic of Croatia, geothermal energy, activities and financing

UVOD

Za geotermalni potencijal najinteresantniji je sjever Republike Hrvatske, koji zahvaća jugozapadni dio Panonskog bazenskog sustava (PBS). Za njegove indikacije na izvorištima geotermalne vode, prvenstveno u balneološke i rekreacijske svrhe, zna se još od rimskog doba. Slijede ih opisi termalnih izvora s hidrološkim i balneološkim značajem još iz 16. i 17. stoljeća, a u 17. i 18. stoljeću počeli su se provoditi i kemijski analitički radovi, koji su napredovali do prve polovice 20. stoljeća kad se tome pristupa u krugu „narodnog zdravlja“.

Na temelju dotadašnjih saznanja o geologiji, geokemijskim i balneološkim analizama (Miholić & Trauner, 1952) te promatranjem utjecaja na biologiju okoliša termalnih izvorišta (Vouk, 1952), postavljene su osnove modernog pristupa. Istraživanjem i proizvodnjom ugljikovodika u prošlom stoljeću, s preko 4 000 dubokih bušotina, indiciran je povišen geotermalni dotok, geologija dubokih vodnih tijela, fizikalne i

kemijske značajke njihovih vodnih zasićenja i pratećih fluida, na osnovi kojih i obilnih geofizičkih podataka je omogućeno daljnje istraživanje i korištenje geotermalnog potencijala. S naftnim krizama pred kraj 20-og st., u svijetu ali i kod nas se traže novi energenti, pa je 1976. godine na tu temu izrađen i prvi znanstveni pristup u magistarskom radu (Kolbah, 1976), gdje su naznačene osnove mogućnosti korištenja geotermalnog energetskeg potencijala. Tu su za sjevernu Hrvatsku, numerički i kartografski prikazane vrijednosti geotermalnih gradijenata, izračunatih prema mjerenjima maksimalnih temperatura elektrokarotažnih mjerenja u dubokim bušotinama, te izdvojene i analizirane opće hidro-dinamske i kemijske značajke fluida osnovnih vodnih tijela. Tijekom 1980-ih, kapitalne znanstvene priloge čine doktorske disertacije termičkih osobina sedimentacijskog kompleksa jugozapadnog dijela Panonskog bazena (Jelić, 1979) i obnovljiva geotermalna energija i njen utjecaj na ekonomiku proizvodnje na nekim ležištima u sjevernoj Hrvatskoj (Čubrić, 1987) čiji rezultati, temeljeni na visokom nivou ispitivanja ležišta, su postavili osnovne legislativne postulate korištenja geotermalnih ležišta. Tada, se indiciraju i utvrđuju brojna geotermalna ležišta, usporedo s istraživanjem i razradom naftnih i plinskih polja.

Usporedno s time, dotadašnji vodeći istraživač ležišta ugljikovodika Radovan Filjak, sa svojim Razvojn timerom INA-Naftaplina, je utvrdio preostale temelje geotermalnog potencijala s dvadesetak namjenskih dubokih geotermalnih bušotina. Time su pored brojnih indikacija ležišta, utvrđena i većim ili manjim dijelom razrađena geotermalna polja Zagreb, Bizovac, Ivanić, Kutnjak-Lunjkovec, Velika Ciglena, Karlovac i brojni indicirani objekti Hrvatskog Zagorja te Međimurske, Dravske, Slavonsko-Srijemske i Savske depresije. Tako je za ljetnu Univerzijadu u Zagrebu 1987. godine, stavljen u proizvodnju dio potencijala geotermalnog polja Zagreb, te nakon toga polje Bizovac, i povremeno Ivanić Grad. Kvalitetno utvrđene rezerve polja Lunjkovec – Kutnjak i Velika Ciglena, sa strane INA-Naftaplina, unatoč pokušaju formiranja raznih konzorcija u tom periodu nisu stavljene u korištenje. Postepenim izdvajanjem interesantnih objekata poput Draškovca, Velike Ciglene iz vlasništva INA-e, omogućeno je da to realizira netko drugi.

Današnji radovi pod vodstvom INA-e uključuje sistemsko ispitivanje „negativnih“ i „iscrpljenih“ dubokih naftnih i/ili plinskih bušotina prije trajnog napuštanja za mogućnost korištenja drugih resursa, na primjer potencijalnih ležišta geotermalne vode, koja je dokumentirana i dostupna, a svjedoči o metodologiji pripreme i realizaciji tih radova.

Prva takva, duboka geotermalna bušotina Nedelja-1 (N-1), omogućila je korištenje po kvaliteti i kvantiteti izvrsne dotoke geotermalne vode iz miocenskih i mezozojskih karbonata s temperaturom na površini od 63°C i koristi se za toplinarstvo u stakleniku u Svetoj Nedelji.

Prepoznajući značajne uštede i potaknut ekonomsko-energetskom krizom od 2007. do 2008. godine, poduzetnik iz Bošnjaka kraj Županje odlučio je provesti istraživanje o geotermalnom potencijalu za grijanje staklenika za hidroponski uzgoj rajčice. Također, to je bilo prvi put da je privatni investitor uložio svoja financijska sredstva u bušenje istražno-proizvodne bušotine u Republici Hrvatskoj. Bušotina Bošnjaci-1 (Boš-1) izrađena je do dubine 1250 m te na ušću mjeri također 63°C i moguće dotoke preko 20 l/s.

Daljnji pozitivan trend slijedi puštanje u pogon prve geotermalne elektrane u Hrvatskoj, Velika 1 u Velikoj Cigleni 2016. godine.

Istovremeno, Agencija za ugljikovodike (AZU) organizira prikupljanje i distribuiranje podataka istraživanja i proizvodnje ugljikovodika i geotermalne vode te priprema novi zakonodavni okvir kako bi se privatnim i javnim investitorima omogućila jednostavnija provedba projekata u svrhu toplinarstva ili proizvodnje električne energije.

Poskupljenjem energenata i preokretanjem energetske klime u EU kreću poticaji za obnovljive izvore energije, s naglaskom za geotermalnu energiju, kojima je, prvenstveno jedinicama lokalne samouprave, olakšano ulaganje u izradu Tehničke dokumentacije, provedbu ispitivanja bušotine ali i na kraju izradu bušotine (bušotina KorGT-1 kod Bjelovara).

Najveći doprinos s pozitivnim rezultatima doprinjela je provedba programa Energija i klimatske promjene u okviru kojeg se financijskim mehanizmima Europskog gospodarskog prostora financiraju odabrani projektni prijedlozi u sklopu objavljenih poziva „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“, „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“, „Izrada baze podataka duboke geotermalne energije“ i „Izrada baze podataka plitke geotermalne energije“. Upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a programski partner Energetski institut Hrvoje Požar.

OSNOVA GEOTERMALNOG POTENCIJALA REPUBLIKE HRVATSKE

Geotermalni potencijal Republike Hrvatske varira s obzirom na geološku građu područja. Za razliku od južnog dijela zemlje, koji obuhvaća dinarsko područje i obalu Jadranskog mora, geotermalni prtok

prema površini iznosi manje od 10 mW/m², iako ima lokalnih pojava termalne i subtermalne vode na nekoliko lokacija u Istri, kod Knina, Splita, Omiša i Dubrovnika, zbog specifične geološke građe, gdje do opserviranih dubina ima manji geotermalni gradijent i kao energetska geotermalna ležišta još se ne naziru.

Sjeverni dio zemlje s dijelom Panonskog bazenskog sustava, ima izvrstan geotermalni potencijal. Karakterizira ga značajno povišeni geotermalni gradijent, često preko 50 °C/km, dok lokalno može iznositi preko 70 °C/km, kao posljedica intenzivne konvekcije geotermalnog fluida u dubokim masivnim razlomljenim karbonatnim tijelima. Povišeni geotermalni prtok vezan je uz stanjenu debljinu kontinentalne kore, tj. dubine do Mohorovičićeva diskontinuiteta koja na nekim mjestima iznosi manje od 20 km. Sve to omogućuje povoljne vrijednosti gustoće toplinskog dotoka u Panonskom bazenu s vrijednostima preko 100mW/m². Geološka građa omogućuje formiranje povoljnih hidro geotermalnih ležišta i još veće mogućnosti iskorištavanja potencijala „suhe stijene“ (Grad et al, 2009).

U hrvatskom dijelu PBS smještene su četiri glavne depresije: Murska, Dravska, Savska i Slavonko-srijemska od kojih svaka još ima svoje subdepresije.

U Hrvatskoj se nalaze dvije glavne vrste geotermalnih vodonosnika. Najznačajniji su karbonati koji se nalaze u mezozojskim dolomitima, vapnencima i dolomitnim brečama, te odgovarajućim nešto skromnijim miocenskim razvojima. U ovakvim karbonatnim tijelima ispod bazenskih naslaga na dubinama od 1500 do 4500 m, mogu se očekivati temperature i prema 200 °C. Osim visokih temperatura, oni su poznati po visokoj sekundarnoj poroznosti, što ih čini pogodnima za dotoke ekonomski isplative za proizvodnju električne energije. Primjeri lokacija koje koriste ovakve vodonosnike uključuju Veliku Ciglenu (175°C), Slatinu (190°C), Lunjkovec-Kutnjak (>140°C) i druge (Kolbah et al, 2018).

Druga značajna vrsta vodonosnika su miocenski i pliocenski pješčenjaci. Karakterizira ih primarna među-zrnska poroznost, varirajuće debljine ukupnih paketa od nekoliko stotina metara i zadovoljavajuće temperature do 80 °C za korištenje u toplinarstvu, a nalaze se na lakše dostupnim dubinama, od oko tisuću metara. Do tih dubina pješčani vodonosnici su u normalnim razvojima, imaju dobra rezervoarska svojstva te daju zadovoljavajuće dotoke kao i adekvatan kemizam. Takva tijela u takvim pozicijama nalaze se na većem dijelu Panonskih prostora, na primjer na polju Bošnjaci-sjever ili u Velikom Korenovu kraj Bjelovara. Za toplinarstvo na lakše dostupnim dubinama, često se koriste dotoci geotermalne vode iz eventualno prisutnih karbonata i drugih vodonosnika sa sekundarnom poroznošću i propusnošću, primjerice, na lokaciji Sveta Nedjelja ili na geotermalnom polju Zagreb.

Također, postoji značajan potencijal za hibridno iskorištavanje plitke geotermalne energije dizalicama topline koja se nalazi u kvartarnim plitkim naslagama, ali i plitkim zalijeganjem, kompletnog geološkog slijeda tipičnog za Panonske prostore. Ova vrsta geotermalne energije pruža dodatne mogućnosti za lokalno grijanje i hlađenje, kao i druge komercijalne primjene (Maljković et al, 20127).

KORIŠTENJE GEOTERMALNE ENERGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

U šesnaest aktivnih toplica geotermalna voda se koristi za balneološke svrhe i dijelom za grijanje prostora. Energija geotermalne vode direktno se koristi u stakleničkoj proizvodnji povrća na dvije lokacije: Sv. Nedelja i Bošnjaci i za grijanje vode i prostora na dvije lokacije: Bizovac i Zagreb te u jednom manjem sustavu daljinskog grijanja u Topuskom. Ukupna toplinska snaga iznosi oko 85 MW_t, od čega se 42,3 MW_t odnosi na daljinsko grijanje, 24 MW_t na toplice, 10 MW_t na stakleničku proizvodnju i 12,6 MW_t na grijanje vode i prostora. Tijekom 2018. godine, korištenje geotermalne energije iznosilo je samo oko 360 TJ, zbog niskog korištenja postojećih kapaciteta.

Prva hrvatska geotermalna elektrana, Velika 1 u Velikoj Cigleni ima ukupnu instaliranu snagu >16,5 MWh_e, ali se u mrežu distribuira 10 MWh_e zbog ograničenja elektroenergetske mreže, a toplinska snaga na lokaciji iznosi 75,5 MW_t. Uvidom u vrlo velike geotermalne potencijale u hrvatskom dijelu PBS, brojni domaći i strani investitori su zainteresirani za ulaganje u elektro-energetsku proizvodnju te se u narednim godinama očekuje povećanje kapaciteta proizvodnje električne energije.

U Hrvatskoj postoji značajan potencijal za iskorištavanjem plitke geotermalne energije, posebno na panonskom prostoru i uz jadransku obalu. Količina instaliranih toplinskih pumpi koje koriste tlo kao izvor topline raste iz dana u dan, a primjenjuju se za grijanje i hlađenje u privatnim i javnim objektima.

GEOTERMALNI PROJEKTI

Obzirom na uvid u velike mogućnosti uštede, mogućnosti financiranja i vlastite kapacitete pokrenuti su brojni geotermalni projekti na području Hrvatske, što za proizvodnju električne energije, što

za korištenje u svrhu toplinarstva kao npr. grijanje javnih i privatnih objekata, u naprednoj poljoprivredi, za industrijske zone grada itd.

Tijekom protekle dvije godine dogodila se najveća ekspanzija što se tiče zahtjeva za davnje dozvola za istraživanje. Agencija za ugljikovodike provela je natječaj za izdavanje dozvola za istraživanje u svrhu proizvodnje električne energije na 6 istražnih prostora od kojih je 5 dobiveno, zatim je do kraja provedeno financiranje Islanda, Lihtenštajna i Norveške iz fonda Energija i klimatske promjene i još je nekoliko jedinica lokalne samouprave samoinicijativno predalo zahtjev za istražnim prostorom.

Zahvaljujući fondu Energija i klimatske promjene provedena su istraživanja na 3 istražna prostora: u Velikom Korenovu je izbušena istražno-proizvodna bušotina, te su provedena ispitivanja bušotina u Lipiku i Križevcima, čime su dobiveni vrijedni podaci za planiranje budućeg korištenja. Istražni prostor Karlovac pripremio je sve zemljišne radove koji su potrebni za dovođenje postrojenja, u Svetoj Nedelji je provedeno magnetotelursko snimanje, dok su gradovi poput Siska, Kutine, Topuskog ... u okviru ovog programa pripremili dokumentaciju, tako da na idućim najavljenim financiranjima mogu biti spremni za daljnji razvoj (bušenje) svog istražnog prostora.

Tijekom veljače 2024. godine, u Velikom Korenovu, pokraj Bjelovara izbušena je bušotina KorGT-1, za potrebe energetske opskrbe buduće industrijske zone. Bušotina je dubine 1295 m, te je na dnu izmjerena temperatura 83,5 °C dok je prilikom proizvodnje od 25 l/s na ušću bušotine iznosila 73,3 °C.

U Lipiku je ispitana postojeća bušotina LpkGT-9 čije je ležište na 530 m u mezozojskim karbonatima, gdje je temperatura prilikom protoka od 21 l/s iznosila skoro 70°C. U tijeku je priprema dokumentacije za toplovođe u 2 kraka, do Toplica Lipik i bazena, a ostatak energije bi se mogao koristiti i za staklenike/plastenike na prostoru u blizini bušotine. Također u blizini bušotine nalazi se i punionica vode Studenac koja se također može spojiti i koristiti geotermalnu vodu.

U Križevcima je ispitana postojeća bušotina Kža-1, čije je ležište u vapnenim laporima, vapnencima i brečama badenske i donjomiocenske starosti. Provedena su ispitivanja pomoću dubinske centrifugalne sisaljke ugrađene na 500 m. Zbog smanjenog kapaciteta prihvata vode i kapaciteta sisaljke, dobiven je protok od 13,5 l/s i temperatura 80°C na ušću bušotine, dok je sa samom dnu bušotine izmjerena temperatura od 90,4 °C. Ova bušotina nalazi se u blizini poljoprivredne srednje škole i njenih staklenika, i drugih javnih objekata koji se vrlo jednostavnim zahvatima mogu spojiti na nju.

Gradovi poput Kutine, Siska, Topuskog, Karlovca i Svete Nedelje ovim financiranjem osigurali su svu potrebnu dokumentaciju kako bi se budućim financiranjima moglo pristupiti bušenju istražno-korisničkih bušotina.

Također u sklopu ovog financijskog programa AZU je dobila bezpovratna sredstva kako bi se napravila interaktivna karta geotermalnog potencijala panonskog dijela bazena Republike Hrvatske. Cilj je bio strukturirati bazu podataka, te javno objaviti bušotinske podatke, eksploatacijske i istražne prostore te kartu geotermalnog gradijenta Hrvatske.

U sklopu natječaja koji je provodila AZU tijekom 2023 godine dodijeljeno je 5 dozvola za istraživanje geotermalnog potencijala u svrhu proizvodnje električne energije te se trenutno intenzivno radi na svim poljima pripreme odgovarajuće dokumentacije kako bi se moglo krenuti s istraživanjem. Svaki od nosioca dozvole za obavezu ima provesti geofizička mjerenja te izbušiti i ispitati minimalno jednu bušotinu, te u slučaju pozitivnosti nastaviti s razradom polja. Prema predviđanjima ove geotermalne elektrane trebale bi osigurati ukupno 600 000MWh_e električne energije godišnje. Ukupni radovi uključuju izradu 21 bušotine, a očekivanja vrijednost svih investicija iznosi ukupno 400 milijuna eura.

U ime republike Hrvatske AZU je 2022. godine provela istražne radove za utvrđivanje geotermalnog potencijala za potrebe toplinarstva koji je uvršten u Nacionalni plan oporavka i otpornost (NPOO). Agenciji su namijenjena sredstva od 30 milijuna eura za potvrđivanje geotermalnog potencijala, što je kasnije prošireno za još 25 milijuna eura (Mesarić & Stojak, 2023). Projekt se sastojao od 9 odabranih lokacija za koje su napravljene studije geotermalnog potencijala, te se nakon detaljne analize odabralo 6 preliminarnih istražnih prostora (Tablica 3.) sukladno kriterijima, na kojima će biti provedena geofizička snimanja. Snimanja su provedena tijekom 2022. godine te su odabrane tri lokacije na kojima će se bušiti istražno-proizvodne bušotine. Preliminarni istražni prostori dani su u tablici 3, te od navedenih bušenje će se izvoditi za potrebe gradova: Zaprešić, Velika Gorica i Osijek. Izrađene studije i izvedeni istražni radovi smanjiti će geološke rizike za daljnje razvoje potencijalnih područja i isto tako će značajno smanjiti visoka početna kapitalna ulaganja. Sukladno zakonu ovi istražni prostori će biti dani na javno nadmetanje koje će potencijalni investitori moći koristiti isključivo za potrebe toplinarstva.

Tablica 1. Pregled eksploatacijskih dozvola za korištenje geotermalne energije u energetske svrhe, njihovih ovlaštenika i trenutno stanje

Table 1. Overview of the exploitation licenses of the use of geothermal energy for the energy purposes and their owners and current state of work

Eksploatacijske dozvole			
1	Bošnjaci-sjever	toplinarstvo-poljoprivreda	Ruris d.o.o.
2	Sveta Nedjelja	toplinarstvo-poljoprivreda	EKO PLODOVI d.o.o.
3	Geotermalno polje Zagreb	toplinarstvo	GPC Instrumentation d.o.o.
4	GT Bizovac	toplinarstvo	INA d.d.
5	Velika Ciglena	el. energija -ne radi	GEOEN d.o.o.
6	Draškovec AATG	el. energija-toplinarstvo- ne radi	AAT GEOTHERMAE d.o.o.
7	Slatina 2*	el. energija -u tijeku	Geo Power Zagocha d.o.o.
8	Babina Greda 1*	el. energija -u tijeku	Geo Power Babina Greda d.o.o.
9	Lunjkovec-Kutnjak*	el. energija -u tijeku	Bukotermal d.o.o.

*dozvole dobivene 2023. godine

Slika 2. Istraživačke i eksploatacijske dozvole za korištenje geotermalne energije u energetske svrhe (Agencija za ugljikovodike, 2019.)

Figure 2. Exploration and exploitation licenses for geothermal water in Croatia (Croatian Hydrocarbon Agency, Feb 2022)

Tablica 2. Pregled istražnih dozvola za korištenje geotermalne energije u svrhu toplinarstva i proizvodnje električne energije i njihovih ovlaštenika

Table 2. Overview of the exploration licenses for the use of geothermal energy for the heating purposes and electricity generation and their owners

Toplinarstvo			Električna energija		
1	Lipik	Izvori Lipika d.o.o.	15	Babina Greda 2	Geotermalni izvori d.o.o.
2	Gajić	Dalis d.o.o.	16	Legrad 1	Terra Energy Company d.o.o.
3	Križevci	Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.	17	Ernestinovo	Ensolx d.o.o.
4	Korenovo	Terme Bjelovar d.o.o.	18	Merhatovec	Ensolx d.o.o.
5	Sisak	Komunalac Sisak d.o.o.	19	Karlovac 1	GeotermiKA d.o.o.
6	Topusko	Top Terme d.o.o.	20	Slatina 3	EES Dravacel Energetika d.o.o.
7	Virovitica 2	Poslovni park Virovitica d.o.o.	21	Pčelić*	IGeoPen d.o.o.
8	Nedjelja 1*	Eko plodovi d.o.o.	22	Sječ*	IGeoPen d.o.o.
9	Nedjelja 2*	Svenkom d.o.o.	23	Kotoriba*	Viola Energy Generation d.o.o.
10	Nedjelja-Genera*	Genera d.d.	24	Lešćan*	INA-Industrija nafte d.d.
11	Tekić (Požega)*	Panonski izvor d.o.o.	25	Međimurje 5*	INA-Industrija nafte d.d.
12	Kutina*	Razvojna Agencija Mrav d.o.o.			
13	Vukovar 2*	Vukov. gosp. zona d.o.o.			
14	Novigrad Podravski*	Geothermal Water d.o.o.			

*dozvole dobivene 2023. godine

Tablica 3. Raspisani natječaji 2024 za istražni prostor, trenutno u nadmetanju i preliminarni istražni prostori koje vodi Agencija za ugljikovodike

Table 3. Tenders announced in 2024 for exploration space, currently in competition and preliminary exploration spaces managed by the Hydrocarbons Agency

1	Brdovec	Toplinarstvo	1	Zaprešić	Toplinarstvo
2	Slavonski Brod	Toplinarstvo	2	Velika Gorica	Toplinarstvo
3	Bjelovar	Toplinarstvo	3	Sisak	Toplinarstvo
4	Ludbreg	Toplinarstvo	4	Osijek	Toplinarstvo
			5	Vukovar	Toplinarstvo
			6	Vinkovci	Toplinarstvo

ZAKLJUČAK

Iako je geotermalni potencijal na prostoru Republike Hrvatske indiciran prirodnim izvorištima, poznatim od rimskog doba, tijekom 20-tog stoljeća postavljeni su moderni temelji definiranja geokemijskih, balneoloških i bioloških značajki geotermalnih voda za zaštitu zdravlja i okoliša. Istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina na nizu lokacija je indicirana geotermalna voda s vrlo interesantnim temperaturama i povoljnim dotocima ali i utvrđena te dijelom bušenjem razrađena pa i korištena prva proizvodna polja koja kao energetska mineralnu sirovinu koriste geotermalnu vodu. Već tada provedena detaljna ispitivanja i proizvodnja su dali tehničko – znanstvene osnove za razvoj legislative i dokazala nužnost multidisciplinarnu suradnje: geologa s iskustvom geološko – geofizičke dubinske interpretacije, rezervoar – inženjera i kompleta drugih specijalnosti u naftnom rudarstvu. Već tada primjenjivana metoda modeliranja za rješavanje kritičnih pitanja u podzemlju u budućnosti će imati još veću važnost. Velike promjene u 21-om stoljeću jasno su ukazale na potrebu za novim, lokanim, niskougljičnim, obnovljivim, za ljude, okoliš i klimatske promjene održivim energentom, a to je geotermalna voda. Vrlo izolirane pojave konstruktivne individualne inicijative s realiziranim, korisnim projektima, daju nadu nade da taj resurs, društvo u kojem živimo učini produktivnim i konkurentnim. Pored pojedinaca ključna je i društvena zajednica, pa treba pohvaliti nastojanja u Republici Hrvatskoj i EU kao što su pozitivni iskoraci potpora državnih institucija i širih asocijacija. Prije svega to je unapređenje legislative, naročito u smislu ubrzanja odnosnih procedura i vođenja računa o legalnoj, tehnološkoj i okolišnoj sigurnosti projekata i njihovih nosioca te osiguranja dobivanja, čuvanja i dostupnosti neponovljivih podataka istraživanja i korištenja ovog resursa. U današnjem složenom svijetu to su velika postignuća ali i istovremeno pod velikim pritiskom suprotnih tendencija.

LITERATURA

- Čubrić, S. (1987): *Obnovljiva geotermijska energija i njen utjecaj na ekonomiku proizvodnje geotermijske energije na nekim ležištima u SR Hrvatskoj*, Doktorska disertacija, 140 str., 10 tab., 37. sl., Rudarsko Geološko Naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
- Grad M., Tiira T., ESC working group (2009): *The Moho depth map of the European Plate*. Geophys. J. Int., 176, 279–292, doi: 10.1111/j.1365-246X.2008.03919.x
- Jelić, K. (1979): *Termičke osobine sedimentacionog kompleksa jugozapadnog dijela Panonskog bazena*, Disertacija, 79 str., 29 tab., 74 pril., 120 razm. dub. bus., 43 cit. Lit., Rudarsko-Geološko-Naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
- Kolbah, S. (1976): *Geo termičke značajke jugozapadnog dijela Panonskog bazena*, Magistarski rad Sveučilišta u Zagrebu – Centar za postdiplomski studij – struka Geologija, 82 str., 14 slika, 16 tabela, 16 priloga, Zagreb.
- Kolbah, S., Škrlec, M., Golub, M., (2018): Kvantifikacija indiciranog geotermalnog potencijala RH za proizvodnju električne energije. Pregledni rad. Inženjerstvo okoliša; 5 1-2: 61-68.
- Maljković, D., Balić, D., Maras Abramović, J., Novko, I., Salopek, M., Tumara, D., Zidar M., Živković S., (2017): *Analiza sektora toplinarstva i iskorištavanja potencijala geotermalnih izvora na području Urbane aglomeracije Zagreb*. Energetski institut Hrvoje Požar.
- Mesarić, M., Stojak, J.(2023): *Strateška studija o utjecaju na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine*, Ires ekologija, Zagreb
- Miholić, S., Trauner, L. (1952): *Mineralne vode u Hrvatskoj*, Str. 59-132, Godišnjak Balneološkog – Klimatološkog instituta NR Hrvatske, Svezak 1, Zaštita zdravlja, Zagreb.
- Vouk, V. (1952): *Biološke karakteristike termalnih vode u NR Hrvatskoj*, Str. 19-32, Godišnjak Balneološkog – Klimatološkog instituta NR Hrvatske, Svezak 1, Zaštita zdravlja, Zagreb